

עקרונות מנחים לעיצוב מרחבי למידה עבור קמפוס טל, המרכז האקדמי לב

ד"ר ישי מור וד"ר מנשה פיטרקובסקי, יוני 2022

קישור להערות: <https://forms.gle/dBWUQnwdKHeJY2iN7>

1. מבוא

המרכז האקדמי לב חולש על שלושה קמפוסים: קמפוס לב, קמפוס טל וקמפוס לוסיג. קמפוס לב הוא המרכזי, ובו מרוכזות יחידות המנהלה, בית המדרש ותוכניות התואר הראשון לגברים (חרדים ודתיים). קמפוס טל משרת את התוכניות לנשים, וקמפוס לוסיג בבני ברק משרת את האוכלוסיה החרדית.

קמפוס טל משרת כ-1000 סטודנטיות בשנה, רובן נשים צעירות, חלקן אמהות. הוא מציע תואר ראשון במחשבים (מדעי המחשב / הנדסת תוכנה), סיעוד (בשיתוף על בייח שערי צדק) וחשבונאות. כיום, קמפוס טל מפוצל בין מספר בניינים בגבעת שאול. המרכז נמצא בשלבים המוקדמים של תהליך להעברת הקמפוס למכלול בניינים חדש, בקרבת קמפוס לב. יש כבר תוכניות אדריכליות, אך טרם התחילה הבנייה.

הקמפוס החדש כולל 3 מבנים, ובהם 37 כיתות, עם תכולה של 105-33 מקומות בכיתה. 15 כיתות מתוכננות להיות מדורגות (105-84 מקומות), והשאר שטוחות (72-33 מקומות), מתוכן 15 (5 לכל תוכנית לימודים) סומנו ככיתות ללמידה פעילה. בנוסף יהיו בבניין אודיטוריומים, אזורים ללמידה עצמאית, ועוד כיתות ייעודיות וחדרי שירות.

מסמך זה מרכז המלצות תכנוניות למפרט הכיתות מבחינת תשתיות חשמל, ריהוט וטכנולוגיה. המלצות אלו ישיקפו את החזון הפדגוגי - ללא שיקול מקצועי של מהנדס חשמל, אדריכל, או יועץ טכנולוגיה, ומוגשות לשיקול דעתו של המוסד בלבד. ההמלצות מתייחסות גם לכיתות למידה פעילה וגם לכיתות ה"רגילות".

המרכז לאיכות ההוראה במרכז האקדמי לב מקדם גישות פדגוגיות חדשניות ומבוססות מחקר ובכללן גישות שונות של למידה פעילה ולמידה והוראה נתמכות טכנולוגיה. המוסד והמרצים. ומכירים ביתרונותיהן של גישות אלו, אך יחד עם זאת מודעים למגבלות הנובעות מאילוצי המערכת, מהרגלי הסטודנטים. והמרצים. ות, ומהצורך בהכשרה לשימוש בגישות מורכבות. מתוך ראייה זו, מסמך זה מחפש את האיזון בין הגישות החדשניות ובין "תחום הנוחות" של המרצים, ומנסה להציע פתרונות שיאפשרו התקדמות הדרגתית מהשיטות הקיימות לרצויות.

2. תקציר מנהלים

2.1. כללי

שני עקרונות עולים באופן ברור, הם מהספרות והן מהשיחות עם הסגל:

- החשיבות העליונה של גורמים סביבתיים (תאורה, אוורור, אקוסטיקה) ובמיוחד - טיפול אקוסטי המאפשר שיח רב משתתפים: מיזעור רעש והד, מיקרופונים והגברה בכיתות גדולות.
- התייחסות לכל הקמפוס כמרחב למידה, הן מבחינת ריהוט וטכנולוגיה (פינות ישיבה, שקעים, וויפיי, מסכים לעבודה משותפת) והן מבחינת הגורמים הסביבתיים ובמיוחד האקוסטיקה. במרחבים חיצוניים, יש לשאוף לתנאים המאפשרים עבודה כל השנה - הצללה והגנה מגשם.

2.2. כיתות רגילות

ההפרדה הדיכוטומית בין כיתות "רגילות" לכיתות "פעילות" מטעה. למעשה, מדובר ברצף של אפשרויות - מהוראה פרונטלית לחלוטין ועד פדגוגיות שבהן עיקר הזמן מוקדש לעבודה עצמאית ושיתופית של הלומדים. סביבה מיטבית מאפשרת למרצים לנוע בחופשיות על הרצף הזה, אפילו תוך כדי שיעור. לשם כך, יש להקפיד על כמה עקרונות בכל הכיתות - כולל כיתות מדורגות גדולות:

- אפשרות תנועה למרצה בכל מרחב הכיתה. בפרט, מעברים במרכז הכיתה בין השורות ומרווח מעבר בין שורה לשורה.
- שורות בזוגות (ז"א שתי שורות בכל מדרגה) וכיסאות עם ציר סיבוב של 270° לפחות, כדי לאפשר עבודה בזוגות או רביעיות.
- משטחי כתיבה בהיקף הכיתה - לוחות מחיקים או חלונות. למשל, קירות שקופים למסדרון יכולים לשמש כלוחות.
- לוח מחיק (רצוי קרמי) ומקרן עילי, כדי לאפשר למרצה שימוש במצגת ובטושים לחלופין ובו זמנית. מצלמה מול הלוח ומיקרופונים בקרבת הלוח לצורך הוראה היברידית והקלטת שיעורים.
- בכיתות שטוחות יש לבצע הכנה לכיתה פעילה לפי המפרט להלן

2.3. כיתות למידה פעילה

בסקירה של כיתות למידה פעילה נפוצות בארץ ובעולם זוהו ארבעה טיפוסים נפוצים. מבינהם, הטיפוס שנמצא מתאים ביותר למרכז האקדמי לב הוא המפרט הקל. יש להתייחס למפרט זה כברירת מחדל, ולשקול מפרטים אחרים לכיתות בודדות על פי הצורך. המאפיינים העיקריים של מפרט זה (ראו תרשים סכמתי בעמוד הבא):

- שולחנות עבודה טרפזיים, עמידים וקלים, המאפשרים חיבור זוגות לשולחן משושה או סידור בשורות
- לכל שולחן שני שקעי חשמל, למשל באמצעות סבכה של נקודות חשמל רצפתיות
- לכל זוג שולחנות לוח מחיק קבוע (על הקיר) או נייד

- לכל לוח מחיק על הקיר מוצמד מקרן עילי, המחובר למיני מחשב ולהתקן שיתוף מסך אלחוטי (כגון VIA connect / miracast). המחשב והתקן השיתוף מוצנעים בקיר. המחשב נשלט ע"י מקלדת ועכבר אלחוטיים. רצוי לחבר למחשב גם מצלמת רשת המוצבת מתחת ללוח המחיק, לצורך ועידת חוזי ועבודה שיתופית עם סטודנטים או מומחים שאינם בכיתה.
- עמדת המרצה נייידת המתחברת לקופסת חיבורים רצפתית במרכז הכיתה או בחזית (ליד הלוח). העמדה כוללת משטח עבודה ומקום למחשב נייד, שלושה שקעים, חיבור רשת וחיבור למסך הראשי (hdmi).

2.4. שונות

השנתיים האחרונות המחישו את הפוטנציאל ואת המגבלות של ההוראה היברידית. כיום אנו עדים (בארץ ובעולם) לשתי מגמות הנמצאות בקונפליקט - מחד, רצון של מוסדות לחזור להוראה בכיתה, מנגד - דרישה של סטודנטים. וזו לגמישות ואפשרות לבחירה בין למידה בכיתה ובבית. הצפי הוא שהנוכחות של סטודנטים בשיעורים, ובעיקר הרצאות פרונטליות רבות משתתפים, תעבור יותר ויותר להשתתפות מרחוק. לשם כך יש לשמר את היכולת להוראה היברידית סינכרונית בכיתות ייעודיות, בעיקר כיתות מדורגות גדולות המיועדות להוראה פרונטלית. אולם, יש להקפיד על מיקום ואיכות הציוד (מצלמות, מיקרופונים, רמקולים, מסכי בקרה) כך שתאפר חוויה היברידית מיטבית:

- מצלמה מול הלוח / עמדה המרצה, ומצלמה מול הקהל, כך שהמשתתפים. וזו מרחוק יכולים לראות את המרצה והמשתתפים. וזו בכיתה בנוחות ובטבעיות.
- מסך בקרה מול המרצה ומול הקהל, כך שהמרצה והמשתתפים. וזו בכיתה יכולים לראות את המשתתפים. וזו הרחוקים בלי להסיט מבט.
- מיקרופונים המאפשרים לשמוע את הנאמר בכל מרחב הכיתה.

במקצועות סיעוד, ובמקצועות קליניים נוספים, יש ערך רב לשימוש בסימולציה. בנוסף לכיתות סימולציה ייעודיות, ניתן בקלות לאפשר שימוש בסימולציה בכיתות לימוד רגילות - ובכך לשלב פדגוגיה זו בצורה אינטנסיבית יותר בתכנית הלימודים. למעשה, המפרט לכיתה היברידית לעיל עונה על צורך זה.

3. המלצות

3.1. כללי

3.1.1. מוכנות וצורך בחדשנות

הפקולטה להנדסה מתמקדת בתחומי לימוד הנוגעים לחדשנות ולצורות עבודה מגוונות, יצירתיות ושיתופיות בתעשייה. באופן טבעי הדרישה ללמידה פעילה על מגוון צורותיה, ושימוש אינטנסיבי בטכנולוגיות - גדול במיוחד בפקולטה זו.

הפקולטה למדעי החיים משלבת מקצועות מעשיים מסורתיים, בהם נפוצות שיטות הוראה מסורתיות, עם מקצועות וגישות חדשניות. בהתאם, פקולטה זו שואפת לאיזון וגמישות בין תצורות למידה פעילות ושיתופיות להרצאות פרונטליות.

הפקולטה לניהול מכוונת את לימודיה למבחני ההסמכה, אשר רובם ממוקדים במיומנויות טכניות. אי לכך, רוב ההוראה מתבצעת בתצורות מסורתיות. עם זאת, מסתמן צורך גובר לשלב תרגול ממוחשב בשיעורים, לסרוגין עם הדגמות והרצאה פרונטלית. לצורך כך, גם כיתות המיועדות להרצאות פרונטליות צריכות לאפשר למרצה להסתובב בין הסטודנטים. ולהדגים בנוחות שימוש בתוכנות. בנוסף, יש סימנים לפתיחות זהירה לגישות חדשניות של למידה פעילה ושיתופית.

3.1.2. חלל

בשיחות עם מרצים.ות במרכז, עלו מספר מאפיינים רצויים של כל חללי הלימוד. בנוסף יש כמה עקרונות העולים בצורה עקבית מהספרות:

- נוחות פיזית: דלת כניסה שתאפשר כניסה ויציאה ללא הפרעה. אפשרות למרצה ולסטודנטים.ות לנוע לעמוד ולשבת בנוחות בכל מרחב הכיתה (גם תוך כדי שיעור). בפרט - יש להשאיר מעברים בין השורות במרכז הכיתה ולא רק בשוליים. כיסאות ושולחנות ארגונומיים השומרים על בריאות המרצים והלומדים ומאפשרים ריכוז לאורך זמן רב.
- גמישות: בכיתות עם ריהוט נייד, יש להשאיר מקום בשוליים / מקום אחסון לפינוי השולחנות. בכיתות גדולות (לא מדורגות) יש לאפשר חלוקה לחללים קטנים יותר.
- שקיפות ופתיחות: מרחבים פתוחים, קירות שקופים, דלתות שקופות וחלונות, מיעוט פינות נסתרות. מנגד, יש לאזן את השאיפה לפתיחות ושקיפות עם דאגה לפרטיות, למשל ע"י שימוש בזכוכית חלבית או חומרים אטומים עד גובה מותניים.

3.1.3. ריהוט

ריהוט פשוט, עמיד ונייד, המאפשר מעבר קל בין סידורי ישיבה שונים. השולחנות צריכים לספק **משטח עבודה** למרצים.ות ולסטודנטים.ות, שיכול להכיל מחשב נייד ומחברת, כולל חיבור חשמל לנייד. שולחן מרצה בגובה

ובמיקום כך שלא יפגע בקו ראות ללוח. ריהוט מגוון, כדי לאפשר סגנונות הוראה שונים ולהגדיל את הנחות ויכולת הבחירה.

3.1.4 טכנולוגיה

- זמינות של שקעים חשמליים מרובים ובפיזור אחיד ככל האפשר. בשאיפה - שקע לכל עמדת למידה.
- מקרנים כפולים בכיתות עם חזית רחבה - כדי לאפשר לכל הסטודנטים. ות לצפות במצגות בנוחות.
- כל המקרנים והמסכים צריכים לתמוך בהתחברות אלחוטית מכל מכשיר. בנוסף, מיני-מחשב שמאפשר להקרין תוכן אינטרנטי (אתרים, סרטונים, זום) ללא מחשב נייד.
- עמדת מרצה: לוח לבן ומקרן אינטרקטיבי צמוד קיר. עדיפות למקרן עילי צמוד קיר על מקרן תלוי. עדיפות למקרן על מסך גדול. אפשרות שליטה במסך הראשי (עבור המרצה) מכל נקודה בכיתה, לחלש ע"י חיבור אלחוטי או עכבר אלחוטי. מערכת הגברה המאפשרת למרצה להראות סרטונים באיכות קול טובה. **מדעי החיים**: אפשרות לשרטט על לוח דיגיטלי (טאבלט, וואקום) ולשדר ישירות למסך. מקרן הראשי. אפשרות צילום מסך ושיתוף עם הסטודנטים. ות כדי לחסוך העתקה מהלוח. בכיתות היברידיות / פעילות - צילום ע"י מצלמת לוח, בכיתות אחרות - לפחות אפשרות צילום מסך ממחשב המקרן.

3.1.5 סביבה

גורמים סביבתיים של החללים וקשר לטבע ולצמחיה משפיעים על איכות הלמידה, רווחת המשתמשים - סטודנטים. ות ומרצים. ות, והישגי הלומדים. ות יותר מכל גורם טכנולוגי. יש לדאוג לתכנון סביבתי איכותי, רצוי בהתייעצות עם מומחה בבניה ירוקה.

- איכות אוויר: שמירה על תחלופת אוויר נאותה ורמת CO₂ נמוכה באמצעות אוורור טבעי וחלונות נפתחים ועל ידי מערכת אוויר צח.
- איכות אור וראיה: תאורה איכותית וקוי ראייה: תאורה טבעית איכותית לכל חללי הלימוד במידת האפשר. הצללות חיצוניות ע"פ הצורך ווילונות הצללה פנימיים לוויסות האור בכיתה, מניעת סינוור ושמירה על נוחות תרמית. מערכת תאורת לד חסכונית, תכנון מעגלי התאורה באופן שיאפשר וויסות קל. שמירה על מבטים וקשר החוצה, וכן קווי ראייה פתוחים ללוח / לוחות מכל מקום בכיתה.
- איכות קול: טיפול אקוסטי, המאפשר לשמוע את המרצה או התלמידים מכל מקום בכיתה ובכל מקום בכיתה, ומאפשר לנהל דיון בו-זמנית בקבוצות רבות בכיתה תוך שמירה על רמת רעש סבירה. שמירה על הפרדה אקוסטית בין החללים השונים.
- נוחות תרמית: טמפרטורה נוחה, ובפרט האפשרות לווסת את הטמפרטורה, משפיעה באופן חד על יכולת הריכוז.

3.2. כיתות למידה פעילה

כיתות אלו מיועדות להוראה בגישה של למידה פעילה, בה הסטודנטים. ות עוסקים חלק ניכר מהזמן במשימות קבוצתיות, כאשר המרצה מנחה, מבקרת ומנהלת את תהליך הלמידה. קבוצות הלמידה משתמשות במשטח עבודה משותף - לרוב לוח אנכי (לוח לבן או מסך).

- שולחנות ניידים, פשוטים ועמידים. קיימות מספר אופציות, ורצוי לשלב ביניהן כדי לאפשר למרצים בחירה:
 - שולחנות עגולים בקוטר שני מטרים המתאימים לתשעה סטודנטים, ובמרווחים של מטר וחצי. סידור זה מאפשר תנועה ועבודה שיתופית תוך שמירה על יחס איכלוס דומה לכיתה מסורתית. לחלופין, שולחנות בצורת חצי או שליש מעגל המתחברים לכנ"ל, ומאפשרים גמישות נוספת בסידור הכיתה.
 - שולחנות טרפזיים עם צלע ארוכה של 150-160 ס"מ, כך שניתן לחבר כל זוג שולחנות למשושה עם שישה מקומות ישיבה.
 - בכיתות קטנות יותר - שולחנות בצורת פרסה או טרפז צמודים לקירות.
- כל שולחן כולל שקעים כמספר המקומות או קרוב. כדי לאפשר ניידות וחיבור לחשמל - חיבור השולחנות לשקעים רצפתיים (רצוי) תקרתיים או בקיר (עדיפות אחרונה).
- לוחות מחיקים הם רכיב חיוני בכיתה, בין אם מותקנים על הקיר או ניידים. יש לספק לוח מחיק לכל שולחן צוות. עדיפות ללוחות מותקנים על הקיר, עם מקרן עילי (צמוד קיר). לחלופין, מסך (55 אינץ' ומעלה, רצוי מגע) לכל קבוצה.
- שני מסכים / מקרנים ראשיים בצדדים המנוגדים של החדר. רצוי לוח מחיק / קרמי עם מקרן עילי.
- לכל מסך / מקרן - מצלמת רשת, מיקרופון ורמקולים לצורך שיחות וידאו.
- אפשרות להתחבר באופן אלחוטי מכל מכשיר לכל מסך.
- עמדת שליטה / מרצה במרכז החדר או ניידת (בין 2-3 נקודות עגינה רצפתיות, אחת במרכז ואחרות בחזית / בצד). אפשרות ניתוב תמונה מכל מסך / מקרן לכל מסך / מקרן (דרישה מפורשת בפקולטה להנדסה). רצוי לכלול משטח כתיבה שניתן להקרין (טבלט או מצלמה מכוונת שולחן) כתחליף ללוח מחיק. אפשרות להרצאה פרונטלית קצרה במסגרת שיעור פעיל:
- הפעלה קלה ופשוטה של כל הריהוט והטכנולוגיות. אמצעים הדורשים מיומנות מורכבת לתפעול הם מכשול ולא עזרים.
- טיפול אקוסטי למניעת רעש והד. תאורה טבעית ומלאכותית נשלטת.
- בכיתות גדולות (מעל 60 מקומות) מיקרופון בעמדת המרצה ובכל שולחן.

ראו [סכמות ודוגמאות](#) למטה.

3.3. כיתות היברידיות

כיתות היברידיות מותאמות להוראה היברידית-סינכרונית, בה חלק מהסטודנטים.ות בכיתה, וחלקם.ן מתחברים מרחוק בקשר וידאו. השימוש בתצורה זו קיים כבר מספר שנים, אך הפך נפוץ בתקופת משבר הקורונה. עם היציאה מהמשבר, יש נטייה לחזור להוראה על טהרת הנוכחות בקמפוס. עם זאת, השימוש בהוראה היברידית-סינכרונית צפוי לגבור בהדרגה לאחר התגברות על השוק של המעבר החד במשבר הקורונה.

- חשיבות מירבית לאיכות האקוסטיקה והתאורה:
 - אפשרות לשמוע ולראות בבירור את המסך ואת המשתתפים הרחוקים בכל מקום בכיתה. יש להקפיד שגם המרצה וגם הסטודנטים.ות יכולים לראות את המשתתפים.ות המרוחקים.ות, באמצעות מסכי בקרה הממוקמים כמה שאפשר בקו הראיה בין סטודנטים.ות למרצה כדי שאפשר יהיה לראות את המשתתפים.ות בכיתה ומרחוק מבלי להסית מבט (כך שגם הסטודנטים.ות המרוחקים ירגישו שהמרצה מסתכלת עליהם). מכיוון שהמרצה לרוב ניצבת מול הכיתה, הדבר מחייב שני מסכי בקרה: אחד מול המרצה, בקו הראיה אל הכיתה, ואחד מול הכיתה.
 - מיקרופונים שמאפשרים למשתתפים.ות המרוחקים לשמוע בבירור את המרצה הן בעמדת המרצה והן ליד הלוח, ואת המשתתפים בכיתה. לדוגמא, מיקרופון בעמדת המרצה, מיקרופון נפח ליד הלוח, ומיקרופונים פזורים על שולחנות הסטודנטים.ות. לחלופין, מיקרופונים תלויים במרווחים קבועים לאורך ולרוחב הכיתה, עם עמדת בקרה שמאפשרת להפעיל ולהשתיק אזורים שונים.
 - תאורה טבעית נשלטת, המאפשרת להחשיך את אזור המסך.
- שלוש מצלמות: אחת מכוונת על המרצה (רצוי עוקבת, אם לא - מכוונת על עמדת המרצה), אחת על הלוח, אחת על הקהל. במידה ואין אפשרות להתקין מצלמת לוח ומצלמה עוקבת למרצה, ניתן להשתמש במצלמת 4k / 8k, עם תוכנה המאפשר לצופה להתמקד באיזור מסויים. אולם פיתרון זה אינו מאפשר לראות את המרצה והלוח זה לצד זה, ומחייב תוכנה ייעודית לניהול השיעור ולצפייה - דבר היוצר תלות בספקים ומורכבות הפעלה.
- סימון אזורים שמחוץ לטווח המצלמה כדי לאפשר לסטודנטים.ות בכיתה בחירה של פרטיות.
- עמדת שליטה קלה להפעלה, המאפשרת למרצה לבחור אילו מצלמות (ומיקרופונים) יהיו פעילות.
- שולחנות עבודה עם שקעים כדי לאפשר לכל סטודנט.ית בכיתה להשתמש במכשיר נייד.
- **פקולטה לניהול:** רצון לעשות סמינר שבועי המחבר בין ארבעת הקמפוסים. דורש חיבור וידאו בין ארבע כיתות. חשיבות להגנת פרטיות (כיבוי מצלמת קהל) בקמפוס בנות.

ראו [כיתות היברידיות - סכמות ודוגמאות](#).

3.4. כיתות מדורגות

כיתות מדורגות מאפשרות ראות טובה של המרצה והלוח גם בשורות המרוחקות. עם זאת, הן פוגעות באפשרות ללמידה פעילה ושיתופית, ויוצרות נתק בין המרצה לסטודנטים. ולכן רצוי להימנע מהן כמה שאפשר. היתרונות שלהן באים לידי ביטוי בכיתות עם 80 מקומות ישיבה ומעלה. עם העליה בהוראה מרחוק והיברידית, הצורך בכיתות גדולות יירד.

- מעבר מרכזי בין השורות כדי לאפשר למרצה לנוע בקלות בכיתה (דרישה מפורשת משלוש הפקולטות)
- מערכת הגברה אשר תקלוט את המרצה מכל מקום בבמה ותשדר את קולו דרך רמקולים הפזורים לאורך הכיתה, כדי לשמור על עוצמת קול קבועה בכל הכיתה.
- מיקרופונים בשולחנות כדי לאפשר למרצה ולסטודנטים. ות לשמוע כסטודנט. ית מדבר. ת.
- קווי ראייה נוחים בין כל המושבים לבמה, ובפרט למסך. במידת הצורך - לשלב מסך כפול.
- שתי שורות שולחנות בכל מדרגה, וכיסאות בעלי ציר שמאפשר סיבוב מלא - כך שסטודנטים. ות יוכלו להתקבץ לרביעיות (דרישה מפורשת מהפקולטה לניהול - לצורך חקר מקרה בחשבונאות). רצוי לשקול לרהט חלק מהכיתות המדורגות בתצורת למידה פעילה - ראו [כיתות מדורגות - סכמות ודוגמאות](#)
- אודיטוריומים גדולים הם אתרים טבעיים להרצאות אורח, כאשר האורח מרצה מרחוק או ישודרו ברשת. בהתאם לכך, רצוי לצייד לפחות חלק מהכיתות האלו לתצורה היברידית.
- **הפקולטה לניהול:** חשיבות להדגמות מחשב - מיקום המחשב בעמדת המרצה כך שיאפשר עבודה נוחה עם הפנים לכיתה.

3.5. כיתות שטוחות (רגילות / מסורתיות)

כיום תצורה ההוראה הנפוצה היא הרצאה פרונטלית, והכיתות מותאמות לתצורה זו. אם זאת, יש לצפות גיוון רב יותר של תצורות הוראה בעתיד, ובפרט שימוש גובר בתצורות למידה פעילה. הקפדה על מספר כללים תאפשר שימוש בכיתות רגילות ללמידה פעילה - בצורה בסיסית ועם מגבלות - אך בעלות נמוכה בהרבה מהסבה של כיתות למפרט מלא של כיתת למידה פעילה.

- רצוי להימנע מכיסאות רחף. במידה ומתקינים שולחנות קבועים וכיסאות רחף, יש להשאיר מעבר מרכזי.
- **דרישה מפורשת מהפקולטות:** להבטיח קשר עין בין המרצה לסטודנטים. ות, גם כאשר האחרונים משתמשים במחשב נייד. למשל - ע"י במה למרצה.

- עדיף להשתמש בשולחנות זוגיים (150*75 - 160*80 ס"מ) פשוטים, עמידים וניידים, שניתן לסדר בקלות בשורות, המשתרשים לשקע בקיר / רצפה ומכילים 3-4 שקעים. שולחנות כאלה ניתן לקבץ בקלות לזוגות או שלשות לצורך עבודה בקבוצות.
- בכיתות רחבות - שני מקרנים כדי שמירב הסטודנטים. ות יראו בנוחות את המסך.
- טיפול אקוסטי מונע רעש ותהודה
- לוחות מחיקים לאורך הקירות
- **פקולטות להנדסה, מדעי החיים:** צורך לעבור באופן חלק בין הרצאה פרונטלית לעבודה בקבוצות.

ראו [כיתות שטוחות - סכמות ודוגמאות](#)

3.6. כיתות סימולציה

התאמה מזערית יכולה לאפשר שימוש בכיתה רגילה לפעילות סימולציה ומשחק תפקידים:

- אזור משחק בקדמת הכיתה, בו מתבצעת הסימולציה. באזור זה דרושה רצפה חלקה וריהוט נייד כדי לאפשר הדמייה של מצבים שונים.
- אזור צפיה, מול או מסביב לאזור המשחק, או בחדר צפיה נפרד. באזור זה דרושה ישיבה נוחה עם קווי ראייה לאזור המשחק.
- מצלמה הניתנת לכיוון לעבר אזור המשחק.
- מערכת הקלטה ושידור, המאפשרת צפייה וניתוח באירוע שצולם בכיתה.

3.7. מרחבי ביניים ומרחבים חופשיים

הוראה, ובמיוחד למידה, מתרחשות לא רק בחדרי הכיתות. ככל שהלמידה נעשית יותר פעילה, עצמאית ושיתופית - כך נדרשים לומדים. ות ליותר מרחבים לא-פורמליים ללמידה. אלה כוללים את הספרייה, המזנון, חדרי למידה ייעודיים - אבל גם חצרות, מסדרונות וחללים אגביים שונים. כדי לתמוך בלמידה בצורה מיטבית צריך להתייחס לכל הקמפוס כרצף של מרחבי למידה.

- פינות עבודה שיתופיות בחצרות, מסדרונות, ספרייה וחדרי לימוד.
- טיפול אקוסטי למניעת רעש והד בכל המבנה.
- יש לשלב ברחבי הקמפוס פינות עבודה בתצורות שונות, מבחינת מספר המושבים, פרטיות, תאורה וכו'.
- שילוב טבע וצמחיה ע"י חלונות לנוף ועציצים.
- מקומות מנוחה שקטים ונעימים בספרייה, בחצרות, במסדרונות ובקפיטריה תורמים לשקט ולשלווה של הסטודנטים. ות ומספקים השראה ללמידה.

ראו [מרחבי ביניים - סכמות ודוגמאות](#)

4. סקירה מפורטת

כדי לתכנן באופן מיטבי את הכיתות הפעילות בפרט, ואת קמפוס טל בכלל, יש לשקלל את הגורמים הסביבתיים שתרומתם לאיכות ההוראה והלמידה מירבית. (López-Chao, Lorenzo & Martin-Gutiérrez, 2019) תיכללו ממצאים מ 94 מחקרים ומצאו שהגורמים המשמעותיים ביותר הם: איכות האויר ובפרט אוורור טבעי, זמינות טכנולוגית (רשת אלחוטית, שקעים, מחשבים ומסכים) וגודל החדר (חדרים קטנים משפרים למידה), סביבה טבעית (תאורה טבעית נשלטת ותצפית לטבע), נוחות (שליטה בעוצמת האור, שליטה בטמפרטורת הכיתה), סביבת עבודה (נוחות מושבים ושולחנות), ואקוסטיקה (רמת רעש נמוכה, מניעת הד, בידוד אקוסטי). במחקר המשלב סקירת ספרות שיטתית ושלושה מחקרי עיצוב אימפיריים (בהשתתפות כ- 700 לומדים.ות), (Mäkelä & Leinonen, 2021) גיבשו מערכת של 15 עקרונות עיצוב למרחבי למידה. העקרונות מחולקים לשבעה מימדים: קהילתיות, רווחה אישית ועצמאות, נוחות, בריאות, חדשנות, גמישות ופונקציונליות. המסגרת שהם מציעים כללית ורחבה, ויש להתאים אותה לכל מקרה - ופרט לתכנון של קמפוס לב.

4.1. עקרונות עיצוב כלליים

4.1.1. סביבה

הגורמים הפיסיים, הקובעים את החוויה הבסיסית של שהייה בכיתה ורווחת המרצים.ות והסטודנטים.ות, הם בעלי ההשפעה הגבוהה ביותר על איכות הלמידה (Finkelstein, Ferris, Weston & Winer, 2016), בפרט איכות האויר, האור, השמע (כולל רמת רעש נמוכה), טמפרטורה ולחות משפיעים בצורה משמעותית על רמת הריכוז, וכתוצאה מכך על ההישגים הלימודיים (Huang, Su, & Pao, 2019). בדומה, במחקר רחב-היקף (Barrett, P., Davies, Zhang, & Barrett, 2015) מצאו שהגורמים סביבתיים תרמו משמעותית להישגים לימודיים: איכות תאורה (ובפרט תאורה טבעית), טמפרטורה - ויכולת שליטה בה, איכות אוויר, ונוחות ישיבה. יתכן שגורמים אלו הם בעלי חשיבות העולה על רמת ההוראה, הגישה הפדגוגית, והטכנולוגיה הזמינה. גורמים אלו כוללים:

- שמירה על תחלופת אוויר נאותה ורמת CO₂ נמוכה באמצעות אוורור טבעי וחלונות נפתחים ועל ידי מערכת אוויר צח.
- איכות אור וראיה: תאורה איכותית וקוי ראייה: תאורה טבעית איכותית לכל חללי הלימוד במידת האפשר. הצללות חיצוניות ע"פ הצורך ווילונות הצללה פנימיים לוויסות האור בכיתה, מניעת סינוור ושמירה על נוחות תרמית. מערכת תאורת לד חסכונית, תכנון מעגלי התאורה באופן שיאפשר וויסות קל. שמירה על מבטים וקשר החוצה, וכן קווי ראייה פתוחים ללוח / לוחות מכל מקום בכיתה.
- איכות קול: טיפול אקוסטי, המאפשר לשמוע את המרצה או התלמידים מכל מקום בכיתה ובכל מקום בכיתה, ומאפשר לנהל דיון בו-זמנית בקבוצות רבות בכיתה תוך שמירה על רמת רעש סבירה. שמירה על הפרדה אקוסטית בין החללים השונים.

- נוחות תרמית: טמפרטורה נוחה, ובפרט האפשרות לווסת את הטמפרטורה, משפיעה באופן חד על יכולת הריכוז. מסיבות כלכליות וסביבתיות גם יחד, ראוי לשקול אלמנטים של בנייה "רוקה" - כגון הצללה חיצונית, בידוד תרמי, ממירי חום, זכוכית בידודית, וזאת כדאי לאפשר סביבה נעימה בצריכת אנרגיה מינימלית.

4.1.2 חלל

תכלול המחקרים לגבי כיתות פעילות (Talbert & Mor-Avi, 2019) מצא קשר ברור בין התכונות של כיתות אלה ושיפור בהישגי הלומדים, ברמת המעורבות (engagement) שלהם, ובאיכות ההוראה. השיפור בולט יותר אצל מורים אשר גישות ההוראה שלהם היו מתאימות מראש, ואלה שקיבלו הכשרה לשימוש יעיל ביכולות הכיתה. אולם, גם ללא תנאים אלו ניכרת השפעה חיובית של הכיתות. יתרה מזאת, ניתן לזהות מאפיינים של כיתות פעילות שתורמים לשיפור, וניתן ליישם אותם גם בכיתות שאינן מאופיינות כפעילות. המאפיינים הבולטים הם: יכולת תנועה בכיתה, "שבירת השורות" וסידור הכיתה בצורה לא סדורה או במקבצים, וריבוי של אמצעי למידה בחלל - הן דיגיטליים, כגון מסכים שיתופיים, והן אנלוגיים - כגון לוחות לבנים.

תנועה: דלת כניסה רחוקה מהלוח, כדי לאפשר כניסה ויציאה ללא הפרעה. אפשרות למרצה ולסטודנטים. ות לנוע לעמוד ולשבת בנוחות ובקלות בכיתה תוך כדי שיעור, לצורך עבודה בקבוצות, בקרה ומשוב על עבודת סטודנטים. ות, הרצאה מירכתי הכיתה, וכו'. למשל, יש להשאיר מעברים בין השורות במרכז הכיתה ולא רק בשוליים. בהתאם לגיאומטריה של הכיתה, ניתן למקם עמדת מרצה במרכז החדר כדי לאפשר תקשורת טובה יותר עם הסטודנטים. ות (Finkelstein, Ferris, Weston & Winer, 2016). כיסאות ושולחנות ארגונומיים השומרים על בריאות המרצים והלומדים ומאפשרים ריכוז לאורך זמן רב.

גמישות: בכיתות עם ריהוט נייד, יש להשאיר מקום בשוליים לפינוי השולחנות. בכיתות גדולות (לא מדורגות) יש לאפשר חלוקה לחללים קטנים יותר. במחקר רחב-היקף (Barrett, P., Davies, Zhang, & Barrett, 2015) ציינו את הגמישות בסידור המרחב כאחד הגורמים המשפיעים על הישגי הלומדים.

שקיפות ופתיחות: מרחבים פתוחים, קירות שקופים, דלתות שקופות וחלונות, מיעוט פינות נסתרות - כל אלה מעודדים אווירה פתוחה ויוצרים תחושת ביטחון אשר תורמים לחווית הלמידה (Mäkelä & Leinonen, 2021). בנוסף, הם מאפשרים שימוש נרחב יותר בתאורה טבעית. מנגד, יש לאזן את השאיפה לפתיחות ושקיפות עם דאגה לפרטיות, למשל ע"י שימוש בזכוכית חלבית או חומרים אטומים עד גובה מותניים.

4.1.3 ריהוט

ריהוט פשוט, עמיד ונייד, המאפשר מעבר קל בין סידורי ישיבה שונים. השולחנות צריכים לספק משטח עבודה למרצים. ות ולסטודנטים. ות, שיכול להכיל מחשב נייד ומחברת, כולל חיבור חשמל לנייד. שולחן מרצה בגובה ובמיקום כך שלא יפגע בקו ראות ללוח. ריהוט מגוון, כדי לאפשר סגנונות הוראה שונים ולהגדיל את הנוחות ויכולת הבחירה, למשל שולחנות בגבהים שונים, כיתות בודדות עם שולחנות עגולים. בכיתות עם ריהוט נייד -

לוחות לבנים / לוחות זכוכית מרובים (לאורך קירות הכיתה) כדי לאפשר עבודת צוות (Talbert & Mor-Avi, 2019; Finkelstein, Ferris, Weston & Winer, 2016).

במחקר בו נשאלו 863 סטודנטים על נוחות, מעורבות בלמידה ואינטרקטיביות (Talbert & Mor-Avi, 2019), נמצאה עדיפות ברורה לכיסאות עם גלגלים - בין אם אלו כיסאות אינטגרליים הכוללים סל לציוד ומדף כתיבה, ובין אם כיסאות קלים המשמשים לישיבה ליד שולחנות.

כיסאות מרחפים מקלים על תחזוקה, אך סובלים ממספר מגבלות:

- מחייבים שולחנות קבועים.
- לא מותאמים לסטודנטים. וות עם מגבלת תנועה, סטודנטיות בהריון, וכו'.

ניתן להצדיק שימוש בכיסאות מרחפים באולמות מדורגים גדולים - אך גם בכיתות כאלה יש להשאיר שורה ראשונה נגישה. השימוש באולמות כאלה צפוי לרדת עם הזמן, כאשר ההוראה בקורסים פרונטליים גדולים תעבור ברובה למדיום מקוון.

כאשר משתמשים בכסאות מרחפים, יש לאפשר הסטודנטים לשנות את תפנית הישיבה כך שיכלו לנהל דיון בזוגות או רביעיות. לשם כך, יש להימנע ממשענות וכאשר הכסאות מותקנים על ציר נשלף - לוודא זוויות סיבוב מירביות (Talbert & Mor-Avi, 2019).

4.1.4 טכנולוגיה

מחקרים רבים מעידים על תרומה של תשתיות טכנולוגיות זמינות לגיוון דרכי ההוראה והלימידה, מעורבות הלומדים והישיגיהם (Talbert & Mor-Avi, 2019). גורמים הבולטים הם זמינות של שקעים חשמליים מרובים ובפיזור אחיד ככל האפשר (בשאיפה - שקע לכל עמדת למידה), מסכים או מקרנים מרובים לשימוש בעבודה קבוצתית, ומקרנים כפולים בכיתות עם חזית רחבה - כדי לאפשר לכל הסטודנטים. וות לצפות במצגות בנוחות. כל המקרנים והמסכים צריכים לתמוך בהתחברות אלחוטית מכל מכשיר. בנוסף, מיני-מחשב שמאפשר להקרין תוכן אינטרנטי (אתרים, סרטונים, זום) ללא מחשב נייד.

מיקרופונים למרצה ולסטודנטים. וות במידת הצורך - הן לצורך הגברה בכיתה והן לצורך הוראה הברידית.

עמדת מרצה: לוח לבן ומקרן אינטרקטיבי צמוד קיר, המאפשרים למרצה להשתמש במצגת ובטושים. יש להעדיף מקרן עילי על מקרן תלוי כדי להימנע מפגיעה בקווי ראייה, וכדי להקל על תפעול ואחזקה. יש להעדיף מקרן על מסך גדול מטעמי עלות, צריכת חשמל וגמישות: מקרן מאפשר שימוש בלוח וטושים, לעומת זאת מסך כופה שימוש במצגת בלבד. ניתן להשתמש במסכים (ובפרט מסכי מגע) לעמדות עבודה שיתופיות לאורך הקירות או מחוץ לכיתה.

רשת אלחוטית אמינה בכל הקמפוס, עם יכולת לתמוך במספר מתחברים גדול בכל כיתה (ההנחה - כל סטודנט. ית מתחבר. ות לרשת).

חשוב לאפשר למרצה לשלוט בטכנולוגיה (למשל, במצגת) מכל נקודה בכיתה, למשל - ע"י שידור למסך ממכשיר נייד או ע"י שימוש בעכבר אלחוטי (Finkelstein, Ferris, Weston & Winer, 2016).

	Principle	Layout	Furniture	Technologies	Acoustics	Lighting/colour
Academic challenge: Promote individual, active engagement with content	Learning spaces should allow students to actively engage with content and include a range of technologies that support multiple modes of teaching and learning.	<input type="checkbox"/> Work surfaces for notebooks, laptops, textbooks	<input type="checkbox"/> Comfortable furniture; <input type="checkbox"/> Varied furniture to support different types of tasks and preferences	<input type="checkbox"/> Access to infrastructure (e.g., printing, power for student laptops) <input type="checkbox"/> Access to resources (e.g., LMS, internet, virtual labs, specialized software) <input type="checkbox"/> Multiple sources and screens for simultaneous display of different learning materials	<input type="checkbox"/> Acoustic design to avoid distraction from outside and inside sources	<input type="checkbox"/> Appropriate lighting for individual work <input type="checkbox"/> Intentional use of colour to promote focus
Learning with peers: Promote active engagement with one another	Learning spaces should provide features that permit students to work both individually and in collaboration with one another.	<input type="checkbox"/> Promote face-to-face communication (e.g., two rows of students on a tier, small groups) <input type="checkbox"/> Individuals can move about easily <input type="checkbox"/> Unobstructed sightlines	<input type="checkbox"/> Flexible seating (e.g., fixed chairs that rotate, movable tables and chairs, tablet chairs on wheels) <input type="checkbox"/> Intentional use of furniture of different heights and shapes	<input type="checkbox"/> Shared workspaces (e.g., writable walls, digital workspace)	<input type="checkbox"/> Sound zones support multiple simultaneous conversations <input type="checkbox"/> Appropriate amplification available (e.g., student table microphones)	<input type="checkbox"/> Different lighting patterns to support different activities <input type="checkbox"/> Using colour to define groups' use of space
Experiences with faculty: Promote interaction and communication	Learning spaces should facilitate communication and interaction between students and faculty.	<input type="checkbox"/> Easy access to all students (e.g., multiple aisles, unobstructed sightlines)	<input type="checkbox"/> Podium doesn't interfere with sightlines, movement and interaction, while being large enough for instructional materials. <input type="checkbox"/> Flexible furniture to support different teaching strategies (e.g., movable, variable heights)	<input type="checkbox"/> Screen sharing <input type="checkbox"/> Ability to control classroom technologies away from the podium (e.g., remote mouse, wireless projection)	<input type="checkbox"/> Sound zones support multiple simultaneous conversations <input type="checkbox"/> Appropriate amplification available (e.g., wireless audio amplification)	<input type="checkbox"/> Different lighting patterns to support multiple types of teaching tasks <input type="checkbox"/> Colours distinguish purposes (e.g., where chairs go, what groups work on what surfaces/with whom)
Campus environment: Promoting high-quality learning spaces across campus	Learning spaces should be consistent with the university's culture and priorities as reflected in the campus master plan, follow university design standards, and be designed with future flexibility in mind.	<p>This category relates to the campus environment as a whole. It provides opportunities for supporting students' learning through consistently high-quality learning spaces through the application of standards and design principles. For example:</p> <input type="checkbox"/> University standards applied, e.g., classroom and IT standards; accessibility guidelines; recognized sustainability practices, materials and technologies; regulated building operations (e.g., temperature and ventilation). For further details and/ context, see McGill University Classroom Guidelines and Standards <input type="checkbox"/> Design classrooms for flexible future use where possible (e.g., raised floors for conduits to permit future classroom reconfiguration). <input type="checkbox"/> Design classrooms, consistent with the principles of Universal Design and Universal Design for Learning, to meet the needs of and be used by all populations using these spaces (e.g., natural light, sufficient storage, standardized room controls to facilitate use of multiple classrooms). <input type="checkbox"/> Design classrooms to integrate with surrounding space (informal spaces, etc.) <input type="checkbox"/> All classrooms are thought of within the campus master plan.				
High-Impact Practices (HIPs)	Learning spaces exist within a larger campus context; there should be an ease of transition between spaces so as to better support high-impact practices inside and outside the classroom.	<p>Multiple types of campus physical environments are needed to support a variety of HIPs. Ensure availability of, and support for, a diverse range of affordances (both physical and virtual) to maximize HIPs for student learning.</p>				

טבלה מסכמת של עקרונות לעיצוב מרחבי למידה, מתוך (Finkelstein, Ferris, Weston & Winer, 2016)

4.2 מודלים פדגוגיים

כדי ליישם למידה פעילה בצורה אפקטיבית, יש לבחור ולממש מודלים פדגוגיים מבוססי מחקר, המתאימים לצרכים ולמאפיינים של היחידה האקדמית ולתוכן הנלמד. בחירה, אפיון והתאמת מרחב הלמידה צריכות להעשות בהלימה למאפייני המודל הפדגוגי. במוסדות מובילים בעולם מתחילים לסמן חללים שונים על פי המודלים הפדגוגיים שהם מתאימים להם, ולהקצות אותם לקורסים בהתאם.

מתוך סקירת הספרות ושיחות עם חברי הסגל זהו חמישה מודלים של למידה פעילה המתאימים למרכז האקדמי לב: הוראה ישירה, למידה מבוססת בעיות / משימות, למידה מבוססת פרויקטים, למידה ממקרים ולמידה מסימולציות ומשחקי תפקידים.

סימון מודל פדגוגי מחוץ לכיתה, אאלבורג

4.2.1 הוראה ישירה (direct instruction)

בקצרה...

שילוב מושכל של הרצאה פרונטלית, הדגמה, תרגול ודין.

למי זה מתאים?

כל המקצועות וכל הרמות.

למה?

גישה מבוססת מחקר, המשלבת למידה פעילה מובנית ומונחית, תוך שינוי מזערי בסדיריות ההוראה הקיימות.

יתרונות

- גישה מוכחת, תוצאות ברורות

- קל להסביר, קל ליישם
- מתאים למגוון נושאים

אזהרות

- לא מכוון מיומנויות מאה 21
- עדיין דורש שינוי לעומת "הרצה ושכח"

מאפיינים, עקרונות, קווים מנחים

- היצג קצר ותרגול לסירוגין
- הדגמה של תוכן חדש
- הערכה מתמדת
- הנחיית תלמידים בתרגול ופתרון בעיות
- עידוד והבנייה של עבודה עצמאית

דרישות

- מעבר קל ומהיר בין הרצאה לעבודה אישית / קבוצתית
- תנועה של המרצה בין הסטודנטים.
- מרחב עבודה לסטודנטים.ות - מקום למחשב, מחברת..

קריאה נוספת

Clark, R., Kirschner, P. A. & Sweller, J. (2012). Putting Students on the Path to Learning: The Case for Fully Guided Instruction. *American Educator*, 36, 5-11.

Rosenshine, B. (2012). Principles of instruction: Research-based strategies that all teachers should know.. *American educator*, 36, 12.

4.2.2 למידה מבוססת בעיות / משימות (problem / task based learning)

בקצרה...

יישום של חומר נלמד ע"י פתרון בעיות או ביצוע משימות תחומות היטב המקשרות בין התוכן למצבים אמיתיים.

למי זה מתאים?

כל המקצועות וכל הרמות.

למה?

גישה מבוססת מחקר, קלה ופשוטה (יחסית) ליישום, מגלמת עקרונות למידה פעילה

יתרונות

- קישור בין תיאוריה למעשי
- הערכה מתמדת - משוב תכוף למרצה וללומדים. ות מאפשר זיהוי מוקדם של חסמים וקידום למידה אפקטיבית
- קל ליישום במגוון נושאים

אזהרות

- דרושה מיומנות בניסוח בעיות ומשימות טובות.
- חשש שהתעמקות בנושאים מסוימים יבוא על חשבון רוחב היריעה
- דורש הנחייה, משוב וסביבה מתאימה

מאפיינים, עקרונות, קווים מנחים

- מחזור למידה: הצגת נושא ← חקירה אישית ← פתרון בעיות שיתופי ← שיתוף תוצאות ← דיון ותכלול
- בעיות / משימות פתוחות ואוטנטיות
- הערכה עצמית, הערכת עמיתים והערכת מרצה תכופות

דרישות

- הכשרת סגל להכנת בעיות / משימות איכותיות
- סביבה המאפשרת מעבר בין היצג מרצה, עבודה אישית, עבודה בזוגות / קבוצות, והיצג סטודנטים. ות

קריאה נוספת

EunJung, C. & Byoung-Hee, L. (2019). The Effects of a havruta Method on the Self-directed Learning and Learning Motivation. *Journal of Problem Based Learning*, 6, 3-9. doi: 10.24313/jpbl.2019.00143

Savery, J. R. (2006). Overview of Problem-based Learning: Definitions and Distinctions. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, 1, 3.

4.2.3 למידה מבוססת פרויקטים (project based learning)

בקצרה...

סטודנטים עובדים יחד על פרויקטים משמעותיים בתחום המקצוע, המחייבים ומניעים למידה רב-מימדית.

למי זה מתאים?

מקצועות הנדסיים ומדעיים

למה?

למידת עומק, עצמאית ושיתופית, פיתוח מיומנויות מאה 21

יתרונות

- מדמה תרחישים מקצועיים
- יוצר הנעה והנאה
- פיתוח מיומנויות חיוניות: ניהול זמן, עבודת צוות, תקשורת והיצג

אזהרות

- דורש מיומנות גבוהה של מרצים, ומשאבים רבים לניהול והנחייה. יישום לקוי עשוי להביא לתוצאות שליליות
- לרוב מדרבן סטודנטים. את להשקעה מרובה, זבר שעלול לעורר התנגדויות

מאפיינים, עקרונות, קווים מנחים

סטודנטים. עובדים לאורך תקופה משמעותית על פרויקט שהם מגדירים. בהנחיית מרצים. ולעיתים מנחים. ות חיצוניים (מהתעשייה). בסוף התהליך - מציגים את תוצרי עבודתם לעמיתים.

דרישות

- סביבת עבודה (סטודיו) לצוותים, פיסית ומקוונת.
- הקצעת זמן משמעותית לסטודנטים. ולמרצים.

- מקום (פיסי ומקוון) מתאים להצגת תוצרים

קריאה נוספת

Han, S. & Bhattacharya, K. (2001). Constructionism, learning by design, and project based learning. In M. Orey (ed.), *Emerging perspectives on learning, teaching and technology*

Kokotsaki, D., Menzies, V. & Wiggins, A. (2016). Project-based learning: A review of the literature. *Improving Schools*, 19, 267-277. doi: 10.1177/1365480216659733

Larmer, J. & Mergendoller, J. R. (2010). Seven essentials for project-based learning. *Educational leadership*, 68, 34-37.

4.2.4 מקרי חקר (case studies)

בקצרה...

סטודנטים. ות מנתחים באופן מובנה ומונחה תיאורי מקרים של דילמות ואתגרים בפרקטיקה מקצועית.

למי זה מתאים?

מקצועות טיפול ושרות, ומקצועות ניהול ומנהל

למה?

פיתוח מיומנויות מקצועיות מורכבות

יתרונות

- מדמה מצבי אמת, על מורכבותם
- מעורר שיח הקושר בין תיאוריה למעש

אזהרות

- ככל שהמקרים יותר עשירים ואוטנטיות הם יותר מורכבים, ודורשים יותר זמן ותמיכה.
- מחייב שינוי תרבות הוראה ולמידה

מאפיינים, עקרונות, קווים מנחים

סטודנטים עובדים בצוותים, מקבלים תיאור עשיר של מקרה המדמה תרחיש מציאותי, והנחיות לניתוח המקרה בהתאם לחומר שנלמד לאחרונה.

דרישות

- סביבה המאפשרת מעבר בין הרצאה פרונטלית לעבודה בזוגות / קבוצות.
- אפשרות למרצה לעבוד בין הקבוצות ולבקר את עבודתם
- סביבה מקוונת מלווה וזמינה בכיתה ובבית

קריאה נוספת

Ellis, R. A., Marcus, G. & Taylor, R. (2005). Learning through inquiry: student difficulties with online course-based Material. *Journal of Computer Assisted Learning*, 21, 239-252. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2005.00131.x>

Lee, S.-h., Lee, J., Liu, X., Bonk, C. J. & Magjuka, R. J. (2009). A review of case-based learning practices in an online MBA program: A program-level case study. *Journal of Educational Technology & Society*, 12, 178-190.

McLean, S. F. (2016). Case-based learning and its application in medical and health-care fields: a review of worldwide literature. *Journal of medical education and curricular development*, 3, JMECD-S20377.

4.2.5 סימולציות ומשחק תפקידים (simulation & role play)

בקצרה...

סטודנטים. ות מתנסים בחוויות ותרחישים המדמים מצבי אמת.

למי זה מתאים?

מקצועות טיפול ושרות, ומקצועות ניהול ומנהל

למה?

הכנה למצבים רגישים במקצוע

יתרונות

- חשיפה והכנה של סטודנטים.ות למתחים מקצועיים
- קשירת התיאוריה למורכבות של "החיים עצמם"

אזהרות

- חשיפת הסטודנטים.ות \leq חובת הגנה
- דורש מיומנות וזמן להכנה, הפעלה ורפלקציה

מאפיינים, עקרונות, קווים מנחים

- סטודנטים.ות (בודדים.ות / קבוצה קטנה) מתנסים.ות בתרחיש המדמה מקרה טיפוסי מתוך העולם המקצועי.
- שאר הסטודנטים.ות מתנסים.ות במקביל או צופים.ות.
- לאחר ההתנסות - תחקיר וניתוח

דרישות

- אפשרות לסדר את הכיתה בהתאם לתרחיש
- עזרים, אביזרים ותפאורה בהתאם למקצוע ולתרחיש
- אפשרות צילום והקרנה במעגל סגור

קריאה נוספת

Nestel, D. & Tierney, T. (2007). Role-play for medical students learning about communication: Guidelines for maximising benefits. *BMC Medical Education*, 7, 3. doi: 10.1186/1472-6920-7-3

Rao, D. & Stupans, I. (2012). Exploring the potential of role play in higher education: development of a typology and teacher guidelines. *Innovations in Education and Teaching International*, 49, 427-436. doi: 10.1080/14703297.2012.728879

4.3 טיפוסית

בחינת מאפייני ההוראה בפקולטות השונות ושיחות עם מרצים מובילים הצביעו על מספר מודלים פדגוגיים של למידה פעילה בעלי היתכנות גבוהה ותוחלת גבוהה להשפעה חיובית על חווית הלמידה וההוראה, והישגי

הלומדים. סקירת תצורות נפוצות של כיתות לימוד הצביעה על חמישה טיפוסים עיקריים אשר יכולים לשרת, במידה זו או אחרת, את המודלים הפדגוגיים שזוהו. פירוט [המודלים הפדגוגיים מופיע למטה](#). בסעיף זה, נציג תמצית המאפיינים של טיפוס הכיתות והמיפוי שלהם למודלים השונים.

4.3.1 מיפוי טיפוס כיתות למודלים פדגוגיים

כדי להמחיש את הערך של טיפוס הכיתות השונים, והמענה שהן נותנות לצרכי הפקולטות, הטבלה הבאה מדרגת אותם לפי התאמתם למודלים הפדגוגיים השונים (0 = לא מתאים בכלל, 5 = התאמה מלאה)

מאפשרת	רב-תכליתית	קטנה	מפרט קל	מפרט מלא	
5	5	5	5	5	הוראה ישירה
3	5	5	4	5	למידה מבוססת בעיות
0	2	5	4	5	למידה מבוססת פרויקטים
0	3	5	5	5	למידה מבוססת מקרים
0	4	4	5	3	סימולציות

הערה: התאמת כיתות שונות לסימולציה מותנית בצידוד הכיתות, בהתאם למפורט בסעיף [כיתות סימולציה](#)

4.3.2 מפרט מלא (scale-up)

כיתה ייעודית ללמידה פעילה, לפי מפרט מקובל באוניברסיטאות רבות בארה"ב. מאפיינים עיקריים:

- שולחנות עגולים, 9 מקומות בשולחן.
- עמדת מרצה במרכז
- מסך / מקרן ולוח מחיק לכל שולחן
- שני מסכים ראשיים

פירוט נוסף בסעיף [כיתות למידה פעילה](#). הסכמה הבאה לצרכי המחשה בלבד.

<https://poorvucenter.yale.edu/faculty/learning-environments-yale/teal-yale>

4.3.3 מפרט קל / מצומצם

כיתה ייעודית ללמידה פעילה, לפי מפרט שמאזן בין עלות, גמישות ויעילות פדגוגית. מאפיינים עיקריים:

- שולחנות טרפזיים המצטרפים למשוישים, 6 מקומות במשושה.
- עמדת מרצה במרכז או ניידת
- מסך / מקרן ולוח מחיק לכל שולחן
- שני מסכים ראשיים במידת האפשר

פירוט נוסף בסעיף [כיתות למידה פעילה](#). הסכמה הבאה לצרכי המחשה בלבד.

תרשים סכמתי - לצרכי המחשה בלבד

4.3.4 כיתה פעילה קטנה

כיתה ייעודית ללמידה פעילה בחלל קטן (40-50 מקומות) לפי מפרט שמאזן בין עלות, גמישות ויעילות פדגוגית. מאפיינים עיקריים:

- שולחנות טרפזיים או בצורת פרסה, עד 6 מקומות בשולחן.
- עמדת מרצה במרכז או ניידת
- מסך / מקרן ולוח מחיק לכל שולחן
- שני מסכים ראשיים במידת האפשר

פירוט נוסף בסעיף [כיתות למידה פעילה](#). הסכמה הבאה לצרכי המחשה בלבד.

תרשים סכמתי - לצרכי המחשה בלבד

<https://www.gavan.ca/academia/teaching/guiding-the-planning-design-and-use-of-active-learning-classrooms/>

4.3.5 כיתה רב-תכליתית

כיתות שניתן להסב בקלות מלמידה מסורתית (הרצאה פרונטלית) ללמידה פעילה וחזרה לפי הצורך. מאפיינים עיקריים:

- שולחנות מלבניים (1*2) פשוטים ועמידים, אשר ניתן לסדר בשורות או במקבצים של 2 או 3 שולחנות.
- מסך ראשי בחזית ועמדת מרצה לידו.
- שקעים לאורך הקירות, חיבורי חשמל משתרשים בין השולחנות ושתי נקודות חשמל בכל שולחן.

פירוט נוסף בסעיף [כיתות שטוחות \(רגילות / מסורתיות\)](#). הסכמה הבאה לצרכי המחשה בלבד.

4.3.6 כיתה מסורתית מאפשרת למידה פעילה

כיתה גדולה, לרוב מדורגת, שעוצבה להוראה מסורתית (הרצאה פרונטלית) תוך התאמות שנועדו לאפשר למידה פעילה, בעיקר:

- שתי שורות שולחנות במדרגה
- מעברים בין השורות
- מושבים המאפשרים שינוי מפנה, לצורך עבודה בזוגות או רביעיות
- שקעים חשמליים בשולחנות, משטח כתיבה מספק לכל סטודנט. ית, מיקרופונים בשולחנות לצורך דיון

פירוט נוסף בסעיף [כיתות מדורגות](#)

4.4 כיתות למידה פעילה

כיתות למידה פעילה מתוכננות לעודד עבודת צוות, שיח, למידה שיתופית נתמכת טכנולוגיה, ומגוון פדגוגיות מתקדמות כגון למידה מבוססת פרויקטים, למידת חקר, למידה מבוססת מקרים, וסימולציות. בסקר שכלל 916 סטודנטים ו-53 חברי סגל באוניברסיטת קליפורניה סטייט (Rezaei, 2020), העידו 95% מחברי הסגל שהמעבר לכיתות אלו שיפר את האינטראקציה בין סטודנטים ומרצים. ו-98% אמרי שהיה שיפור

באינטראקציה בין סטודנטים.ות ובין עצמם.ן. 89% חשבו שהכיתות מקדמות חשיבה ביקורתית דרך שיח. בקרב הסטודנטים.ות, 86% חשו שהם לומדים טוב יותר בכיתות הפעילות. 93% העידו שהדיונים המרובית תורמים ללמידה שלהם, ו 98% העריכו שהכיתות מקדמות עבודת צוות ולמידה שיתופית. (Cotner, Loper, Walker & Brooks, 2013) השוו שני מופעים של אותו קורס ביולוגיה, האחד בכיתה רגילה והשני בכיתה פעילה. הם מצאו שבכיתה הפעילה המרצים נטו יותר לדיונים, פעילויות קבוצתיות, והנחיה, ובהתאמה הישיגי הלומדים.ות היו גבוהים באופן משמעותי. לעומת זאת, (Hao, Barnes & Jing, 2021) השוו מופעים של אותו קורס מדעי המחשב בין כיתות רגילות ופעילות. הם מצאו שיפור משמעותי של הישיגי לומדים בלמידה פעילה, אך הניתוח הסטטיסטי הראה שאין הבדל משמעותי כאשר מבודדים את השפעת הכיתה עצמה (תוך ניקוי הפדגוגיה). בסקירה מתכללת של הספרות על כיתות פעילות, (Talbert & Mor-Avi, 2019) מצאו השפעה חיובית על הישיגי הלומדים - ובפרט לומדים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, הן במדדים הישיגיים מסורתיים והן במדדים של מיומנויות המאה ה-21. הם גם מצאו קשר חיובי בין כיתות פעילות ובין מעורבות הלומדים, ובין שיפור בשיטות ההוראה. הגורמים שהם מזהים כבעלי השפעה מירבית הם: יכולת תנועה ושינויי תצורה בכיתה, נראות ותקשורת, וזמינות של כלים תומכי למידה - פיסיים ודיגיטליים.

אחד החששות לגבי כיתות פעילות הוא שמרצים לא יתאימו את שיטות ההוראה שלהם למאפייני הכיתה. הנזק במקרה כזה הוא כפול ומשולש: מחד, ההשקעה בכיתות אינה ממונפת, מאידך, איכות ההוראה נפגעת כאשר מרצים דבקים בשיטות הוראה מיושנות, ובנוסף מתקבעות עמדות שליליות לגבי הכיתות הפעילות. במקרה של , מרצים קיבלו הכשרה מעמיקה לפני השימוש בכיתות. אולם מחקרים אחרים מעידים שגם ללא השקעה אינטנסיבית בהכשרה, מרצים מתאימים את שיטות ההוראה ומאמצים גישה יותר פעילה ושיתופית. כל למשל, (Williams & Sato 2021) הראו שינוי הדרגתי בשיטות ובתפיסות הפדגוגיות של מרצים. כך גם (Byers & Imms 2014) הראו שיפור בשימוש בטכנולוגיה לצרכי למידה בכיתות פעילות.

חשוב לזכור שהוראה איכותית כמעט תמיד משלבת תצורות וסוגות שונות של פעילויות. כך למשל, נושא חדש ייפתח בדיון, שאחריו יינתן תרגיל אישי או זוגי, בהמשך פרויקט קבוצתי ולבסוף הרצאה פרונטלית לתכלול. תכנון הכיתות צריך לתמוך במגוון פעילויות ומעבר חלק ביניהן. בנוסף, ניתן לשקול שיבוץ קורסים לסרוגין בכיתה פעילה ומסורתית - כדי לחשוף יותר מרצים לכיתות השונות ולאפשר שילוב של הוראה ישירה עם למידה פעילה.

בניגוד למגמה של השקעות גדולות בתשתיות ובטכנולוגיות, (Eickholt, Johnson & Seeling, 2020) ערכו ניסוי בהקמת כיתה פעילה בעלות נמוכה. הפיתוח התבסס על הוספת שני מקרנים על הקירות, חיבור של שולחנות קיימים לשולחנות עבודת צוות גדולים יותר, והוספת מסך שיתופי (עם מיני-מחשב בגבו) לשולחנות. הם בדקו את השימוש בכלים ואת השיפור בהשיגי הלומדים בקורס מדעי המחשב בכיתה כזו לעומת כיתה פעילה מלאה. הניתוח שלהם מראה תרומה ברורה להתמיכה בעבודת צוות, דרך שולחנות מתאימים ומסכים שיתופיים, אך ללא הבדל ניכר בין הכיתה המלאה לכיתה בעלות נמוכה. הפרטים הטכניים מתוארים בפרוט ב (Eickholt et al, 2019).

כיתות למידה פעילה מאופיינות בשילוב של מספר מרכיבים:

- למידה פעילה דורשת תנועה, שיח ואפשרות צפייה של המרצה והסטודנטים. ות לכל רחבי הכיתה.
- האיכויות הסביבתיות הבסיסיות הן הגורם המשמעותי ביותר בחווית הלמידה וההוראה: ספיגת רעש והד, תאורה טבעית נשלטת ונעימה, אפשרות תנועה, קוי ראייה (Rezaei, 2020).
- שולחנות המתאימים לעבודת צוות, בתפזורת (ולא בשורות). לרוב שולחנות לא מלבניים - עגולים או טרפזיים. לשולחנות עגולים יש יתרון של נוחות ראייה של כל יושבי השולחן, אך שולחנות טרפזיים מאפשרים חיבור של זוגות שולחנות ליצירת משטחי עבודה גדולים.
- משטחי כתיבה משותפים: לוחות לבנים / זכוכית לאורך הקירות, לוחות ניידים או מסכים גדולים (על הקירות או על עגלות). במקצועות יותר טכניים יש יתרון למסכים / מקרנים (למשל, עבודה משותפת על פרויקט תוכנה). מאידך לוחות מחיקים יותר עמידים, קלים לשימוש, וצריכת האנרגיה (ופליטת החום) שלהם נמוכה יותר. כלל אצבע - לוח (רצוי עם מקרן) או מסך לכל 6-8 סטודנטים. ות.
- מיקום המרצה: כדי לעודד למידה פעילה והוראה מבוססת הנחיה (ולא הרצאה), רצוי להימנע ממיקום המרצה בחזית הכיתה (Rezaei, 2020). לשם כך מקובל למקם את עמדת המרצה במרכז הכיתה. יש מרצים שמרגישים לא נוח בעמדה זו, ורצוי לאפשר למרצים שליטה על סידור הכיתה בכלל ומיקום עמדת המרצה בכלל. כאשר בכיתה יש מסכים מרובים (למשל, מסכים או מקרנים לעבודת צוות), רצוי לצייד את עמדת המרצה בתוכנת שליטה, המאפשרת לראות כל מסך ולהעביר את התמונה ממסך אחד לשני או לכולם. בפרט, עמדת המרצה צריכה לאפשר שידור מצגת או כל תמונה למסכים הראשיים. לרוב, תחנת השליטה / שידור בעמדת המרצה דורשת חיווט (חשמל, רשת, וידאו וקול) ומחייבת עמדה קבועה. רצוי לבדוק אפשרויות לתחנת שליטה אלחוטית (בתוכנה, על מחשב נייד). אפשרות נוספת היא למקם מספר נקודות חיבור ברצפה, כך שניתן למקם את עמדת המרצה בנקודות שונות.
- מסך ראשי: משמש להיצגים לכיתה כולה, הן של המרצה והן של עבודת הצוותים.
- חיבוריות: ההוראה והלמידה בכיתות פעילות מתאפיינות בשימוש אינטנסיבי בטכנולוגיה אישית - מחשבים, טלפונים וטאבלטים, ובעתיד ערכות מציאות מדומה או מעורבת. הפעלה נוחה ויעילה של מכשירים אלו דורשת רשת אלחוטית אמינה וריבוי שקעים חשמליים בפיזור גדול. לשקעים משולבים בשולחנות יש יתרון של קלות ובטיחות הפעלה, אך הם מקשים על ניידות השולחנות. פיתרון אפשרי הוא שילוב נקודות חשמל ברצפה (או בתקרה) וחיבור השולחות אליהם.
- לכל מסך צמודה מצלמת רשת, מיקרופון ורמקולים לצורך שיחות וידאו.
- פשטות הפעלה: הוראה בכיתה פעילה מאתגרת. היא דורשת חלוקת קשב ויכולת אילתור וניהול דינמי. כל מורכבות בהפעלת הטכנולוגיה בכיתה מוסיפה לאתגר ועלולה ליצור מצוקה אצל המרצה. יש להעדיף פשטות על מורכבות, גם במחיר ויתור על עושר טכנולוגי.

אחד המודלים הפופולריים של כיתות למידה פעילה הוא מודל scale-up שמקורה באוניברסיטת צפון קרוליינה (Beichner, 2008). המודל מתאים במיוחד לכיתות גדולות (מעל 70 תלמידים). מאפייני המודל, ע"פ מדריך עיצוב שכתב מפתחו¹:

¹ <https://www.physport.org/recommendations/Entry.cfm?ID=93444>

- שולחנות עגולים המתאימים לתשעה סטודנטים, רצוי בקוטר שני מטרים, ובמרווחים של מטר וחצי. סידור זה מאפשר תנועה ועבודה שיתופית תוך שמירה על יחס איכלוס כמו בכיתה מסורתית. לחלופין, כדי להקטין עלויות ולהגדיל גמישות, ניתן להשתמש בשולחנות טרפזיים ולחבר כל זוג שולחנות למשושה. בכיתות קטנות יותר - שולחנות בצורת פרסה צמודים לקירות.
- עמדת מרצה במרכז הכיתה. רצוי לכלול משטח כתיבה שניתן להקרין (טבלט או מצלמה מכוונת שולחן) כתחליף ללוח מחיק.
- שני מסכים / מקרנים ראשיים בצדדים המנוגדים של החדר.
- מיקרופון בעמדת המרצה ובכל שולחן.
- לוחות מחיקים הם רכיב חיוני בכיתה, בין אם מותקנים על הקיר או ניידים. יש לספק לוח מחיק לכל שולחן צוות. כאשר הלוחות מותקנים על הקיר, רצוי לצרף מקרן.

4.4.1 כיתות למידה פעילה: סכמות ודוגמאות

סכמת כיתה פעילה מאוניברסיטת ייל²: שולחנות עגולים, לכל שולחן - מסך משותף, לוחות מחיקים לעבודה משותפת + מצלמה לשמירת תוצרי העבודה, עמדת מרצה במרכז הכיתה.

² <https://poorvucenter.yale.edu/faculty/learning-environments-yale/teal-yale>

סכמת כיתה פעילה לדוגמה, מאוניברסיטת טורונטו³: שולחנות טרפזיים מוצמדים כדי ליצור משושים, משטחי כתיבה ולוחות חכמים בהיקף הכיתה, מרצה בצד.

³ <https://news.engineering.utoronto.ca/u-t-engineering-pilots-innovative-classroom-design/>

סכמה לכיתה פעילה קטנה, אוניברסיטת ווסטרן⁴: שולחנות פרסה צמודים לקיר, מקרן לכל שולחן, עמדת מרצה מרכזית.

4

<https://www.gavan.ca/academia/teaching/guiding-the-planning-design-and-use-of-active-learning-classrooms/>

כיתת למידה פעילה בסינגפור⁵: שולחנות טרפזים מתחברים למשושים (בצד ימין - דוגמה של שולחן טרפזי צמוד קיר). מסכים ולוחות זכוכית לאורך הקירות. בכיתה זו עמדת המרצה בצד החדר, חסרים שקעים למחשבים ניידים (כיתת בית ספר), תאורה מלאכותית יוצרת אווירה קרה.

⁵ <https://cit.nus.edu.sg/projects/learning-spaces-da-venues/>

כיתת למידה פעילה באוניברסיטת בוסטון⁶: שימוש בקירות זכוכית כמשטח עבודה משותף.

⁶ <https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/learning-spaces/>

מרחב למידה עתידי במכללת לוינסקי: מגוון אפשרויות לעבודת צוות, מסכים שיתופיים על הקירות המאפשרים התחברות אלחוטית. תאורה טבעית נשלטת, דיפון אקוסטי.

מרחבי למידה עתידיים במכללת לוינסקי. לשיעור בתצורה של "גלריה" - סטודנטיות מציגות תוצרי עבודה על מסכים שיתופיים.

מרחב למידה פעילה באארהוס: לוחות לבנים מרובים לאורך הקירות, עם מקרנים עיליים. מסך ראשי נגלל ולוח מחיק ראשי. שולחנות צוות וכיסאות ניידים. לוחות מחיקים ניידים המשמשים כמשטח עבודה וכמחיצה.

מרחב למידה פעילה בדלפט: לוחות ומסכים ניידים, מחיצות לחלוקה דינמית של החלל, צחמיה, קירות אקוסטיים.

כיתה פעילה באומיאה: שולחנות ניידים עם חיבור חשמל, נקודות חשמל ותקשורת רצפתיות, לוחות מחיקים לאורך הקירות, לוחות מחיקים ניידים.

עמדות למידה פעילה באוניברסיטת אלבורג. מסכים שיתופיים מותקנים על שולחנות קבוצתיים, לוח מחיק על הקיר.

4.5. כיתות היברידיות

דו"ח הורייזון 2022 (Educause Horizon report, 2022) מציין את ההוראה והלמידה ההיברידיות, בצורתיה השונות, צפויה להפוך למרכיב ניכר, ואולי אף עיקרי, בתמהיל תצורות הלמידה של כל מוסד. "ההוראה המקוונת בחרום", שאיפיינה את משבר הקורונה, גררה גל של חזרה נחרצת להוראה בקמפוס בלבד. אולם, ככל שהסטודנטים והמוסדות יתאוששו מהמשבר, תגבר ההכרה הערך הממשי של הוראה מקוונת והיברידית בשגרה, בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל קורס וקורס. תכלול מחקרים בנושא (Raes et al, 2020) מצביע על היתרונות של הוראה היברידית: הנגשת הלימודים לסטודנטים. וות שמתקשים להגיע לקמפוס באופן קבוע או חד פעמי, פתיחת אפשרויות לשילוב מומחים חיצוניים בהוראה, והכנה לעבודה בסביבות היברידיות. יחד עם זאת, הוראה בפורמט היברידי-סינכרוני יוצרת אתגרים רבים למרצה, לסטודנטים. וות ולמוסד: המרצים נדרשים לחלוקת קשב מורכבת בין הסטודנטים. וות בכיתה ומחוץ לה, דבר היוצר עומס קוגניטיבי ועייפות. מרצים משתמשים בטכניקות שונות כדי לשתף סטודנטים. וות בדיון בשיעורים מקוונים או בכיתה, בשיעור היברידי-סינכרוני הטכניקות המקוונות לא מתאימות לנוכחים בכיתה וההפך. הגורם הבעייתי ביותר בכיתות היברידיות סינכרוניות הוא השמע: אם המיקרופונים בכיתה לא ממוקמים נכון, לא באיכות מספיקה, או לא מתופעלים נכון - הסטודנטים. וות המרוחקים. וות מתקשים. וות לעקוב אחרי השיעור ומרגישים. וות מנותקים. וות. מנגד, מערכת ההגברה צריכה לאפשר שמיעה של הסטודנטים. וות המרוחקים. וות באיכות טובה כדי לאפשר להם. וות להשתתף, לשאול ולענות על שאלות.

היעילות של כיתות היברידיות תלויה באופן חד בפרמטרים של רווחה שצוינו לעיל, ובאיכות והתאמת הטכנולוגיה (Raes et al, 2020):

- הטיפול האקוסטי וההגברה בכיתה צריכים להבטיח שניתן לשמוע היטב את המשתתפים המרוחקים בכל נקודה בכיתה.
- תאורה טבעית נשלטת צריכה לאפשר להחשיך באופן סלקטיבי את המסכים כדי לאפשר צפייה במצגת ובסטודנטים. וות המרוחקים.
- המיקרופונים צריכים להיות באיכות ובמיקום שיאפשרו למשתתפים הרחוקים לשמוע את המרצה ואת כל המשתתפים בכיתה.
- יש להתקין שלוש מצלמות: אחת מופנית למרצה (רצוי עם עקיבה), אחת ללוח ואחת לקהל. יש לסמן בכיתה את האזור שנמצא בטווח המצלמה, כך שסטודנטים. וות יוכלו לבחור לשבת מחוץ לטווח זה.
- יש להתקין מסכי בקרה למרצה ולסטודנטים. וות בו יוכלו לראות את המשתתפים הרחוקים. המסכים צריכים להיות בקו הראיה של המרצה / סטודנטים. וות כך שיוכלו לראות אותם מבלי להסיט מבט מהמשתתפים בכיתה.
- יש להתקין ממשק ניהול קל להפעלה שנותן למרצה שליטה במצלמות, ברמקולים, במסכים ובמיקרופונים בלחיצת כפתור. רצוי להשתמש בממשק שליטה על מכשיר נייד, כך שהמרצה. וות יוכל להפעיל אותו מכל נקודה בכיתה, או למנות סטודנט. וות להפעלת הצידוד.

- למידה פעילה בכיתה היברידית-סינכרונית מחייבת את כל הסטודנטים. ות, הן בכיתה והן מחוצה לה, להשתמש במכשיר נייד - כך שהמרצה תיוכל להשתמש בכלים מקוונים כגון סקרים, צ'ט ולוחות שיתוף. התשתית בכיתה (רשת, שקעים, שולחנות) צריכה לתמוך במכשיר לכל סטודנט. חיוב הסטודנטים. יות להגיע לכיתה עם מכשיר נתון לשיקול המרצה.
- יש להדריך מרצים. ות בהוראה היברידית-סינכרונית, הן במימד הטכנולוגי והן בפדגוגי.

4.5.1. כיתות היברידיות - סכמות ודוגמאות

The Remote Classroom

The Hybrid Virtual Classroom

Teacher

Remote students

Room operator

F2F students

Teacher

Interactive platform

Students can select camera view, slides view or whiteboard

Chat Room

כיתות היברידיות באוניברסיטת KU Leuven, מתוך (Raes et al, 2020):

כיתה היברידית בהרוורד ביזנס סקול⁷: מסך שליטה בין המרצה לכיתה וברכתי הכיתה. כדי לתת להבטיח תחושת שותפות של המשתתפים. ות מרחוק, הסטודנטים. ות בכיתה מתחברים לזום ממחשב נייד.

כיתה היברידית, אוניברסיטת אלבורג: מצלמות ומסכים בשני צידי הכיתה כדי לאפשר לסטודנטים. ות בכיתה והמרוחקים ולמרצה לראות זה את זה בנחות ובטבעיות. מיקרופונים תלויים כדי לאפשר לסטודנטים. ות המרוחקים. ות לשמוע את אלו בכיתה.

⁷ <https://www.hbs.edu/news/articles/Pages/creating-hybrid-classrooms.aspx>

Key challenges to learning design

- **Layers of pedagogical decision making**
Goodyear, P. (2005). Educational design and networked learning: Patterns, pattern languages and design practice. *Australasian journal of educational technology*, 21(1).
- **Connecting learning theory to design practice**
Yanchar, S. C., South, J. B., Williams, D. D., Allen, S., & Wilson, B. G. (2010). Struggling with theory? A qualitative investigation of conceptual tool use in instructional design. *Educational Technology Research and Development*, 58(1), 39-60.
- **Constructive alignment: learning outcomes, learning activities & assessment**
Biggs, J., & Tang, C. (2010, February). Applying constructive alignment to outcomes-based teaching and learning. In Training material for "quality teaching for learning in higher education" workshop for master trainers, Ministry of Higher Education, Kuala Lumpur (pp. 23-25).

כיתה היברידית באוניברסיטת הונג קונג - נקודת מבט של סטודנטים מרוחקת: מצלמה למרצה, מצלמה לכיתה, שיתוף מסך. מסך בקרה מול המרצה בכיתה.

4.6 כיתות מדורגות

כאמור למעלה, לכיתות מדורגות יש יתרון בקורסים ובהרצאות מרובי משתתפים (מעל 70). אולם, כיתות אלו יוצרות נתק בין המרצה והסטודנטים. ומתעדפות למידה פאסיבית, ולכן מומלץ לצמצם את השימוש בהן (Mäkelä & Leinonen, 2021). המגמה בכל העולם נוטה למעבר של קורסים כאלה לתצורה מקוונת או היברידית, ולכן הצורך באולמות גדולים יורד. מוסדות רבים ממעטים בבניית אולמות כאלה בקמפוסים חדשים. בקמפוס טל מתוכננות 15 כיתות מדורגות, מתוך 38, עם תכולה של 63-105 מקומות. המשקל החריג של כיתות גדולות ומדורגות יחסים למגמות בארץ ובעולם משקף את אופי ההוראה במרכז האקדמי לב כיום, ואת מאפייני הלומדים. (למשל, קשיים ייחודיים בלמידה מרחוק). יחד עם זאת, ייתכן שגורמים אלו יישתנו עם הזמן - עם חדירת טכנולוגיות ופדגוגיות חדשניות. בניית כיתות מדורגות רבות תקשה על התאמת הקמפוס לשינויים עתידיים. חיסרונות נוספים של כיתות מדורגות (ובפרט כיסאות רחף) הן נוחות הישיבה והאפשרות לשלב עבודה שיתופית במהלך שיעור.

בין אם מספר הכיתות המדורגות ייקטן ובין אם לא, הן לא יעלמו. בכל קמפוס נדרשים מספר אודיטוריומים המתאימים למספר משתתפים. גדול. כיתות גדולות מעצימות את הקושי של סטודנטים. ובשורות האחוריות לראות ולשמע את המרצה, ולהשתתף בשיעור. כדי לטייב ככל האפשר את חווית הלמידה בכיתות גדולות ומדורגות, רצוי:

- להתקין מערכת הגברה אשר תקלוט את המרצה מכל מקום בבמה ותשדר את קולו דרך רמקולים הפזורים לאורך הכיתה, כדי לשמור על עוצמת קול קבועה בכל הכיתה.
- להתקין מיקרופונים בשולחנות כדי לאפשר למרצה ולסטודנטים. ושמע כסטודנטים. ית מדבר.ת.
- להבטיח קווי ראייה נוחים בין כל המושבים לבמה, ובפרט למסך. במידת הצורך - לשלב מסך כפול.

- להתקין שתי שורות שולחנות בכל מדרגה, וכיסאות בעלי ציר שמאפשר סיבוב מלא - כך שסטודנטים יוכלו להתקבץ לרביעיות.
- אודיטוריוםים גדולים הם אתרים טבעיים להרצאות אורח, כאשר האורח מרצה מרחוק או ישודרו ברשת. בהתאם לכך, רצוי לצייד לפחות חלק מהכיתות האלו לתצורה היברידית.

4.6.1. כיתות מדורגות - סכמות ודוגמאות

כיתה מדורגת ללמידה פעילה⁸:

⁸ <https://www.physport.org/recommendations/Entry.cfm?ID=93444#JXggBe73>

אודיטוריום עם 250 מקומות באוניברסיטת UC Irvine⁹: מעבר מרכזי, שורות מרווחות וכיסאות מסתובבים, עמדת מרצה במרכז. שילוב של תאורה טבעית ומלאכותית. תצורת הישיבה מאפשרת תנועה של המרצה והסטודנטים. ות בכיתה, ומאפשרת עבודה בזוגות ובקבוצות לצורך למידה פעילה.

4.7. כיתות שטוחות

כיתות שטוחות עם שולחנות קבועים וכיסאות רחף מאפשרות תחזוקה קלה. אולם, הן מצמצמות את הגמישות והשליטה של המרצה ולמעשה מכוונות ללמידה פאסיבית. בנוסף, תצורת הישיבה יוצרת בעיות נגישות לסטודנטים. ות עם קשיי נייודות ולסטודנטיות בהריון. מסיבות אלו, רצוי לצמצם את השימוש בהן. מכיוון שכיתות אלו הכי פחות מתאימות ללמידה פעילה, ולעומת זאת הוראה היברידית-סינכרונית מקשה על למידה פעילה והופכת עבודת צוות לכמעט בלתי אפשרית, יש לשקול תיעדוף של כיתות אלו להתקנת מערכות להוראה היברידית-סינכרונית.

כדי לאפשר מידה מסויימת של למידה פעילה והוראה מבוססת הנחיה ומשוב, יש להשאיר מעברים בין השורות כדי להקל על המרצה להגיע אל הסטודנטים. ות. חשוב לשמור על קווי צפיה בין הסטודנטים. ות למרצה, על ידי מיקום עמדת המרצה במרכז (בכיתות רחבות), ומיקום מחשב המרצה כך שלא יחצוץ בינו. וה בין הסטודנטים. ות, ומנגד לא ידרוש ממנו. וה להסיט מבט.

כיתות שטוחות עם שולחנות וכיסאות נייודים יכולות לענות במידה רבה על הצרכים של כיתות למידה פעילה, בעלות נמוכה בהרבה. שולחנות מלבניים זוגיים (150*75 - 160*80 ס"מ) מאפשרים גמישות מקסימלית - ניתן לסדר אותם בשורות להרצאה פרונטלית, או לקבץ בזוגות או שלשות לעבודת צוות. השולחנות קטנים וקלים מספיק כדי לשנות את סידור הכיתה בקלות ובמהירות. אמנם, כיתות אלה לא משתוות לכיתה פעילה במפרט מלא, אבל שינויים קטנים בתכנון, והפרש עלות מזער, יכולים לאפשר יישום צנוע של עקרונות רבים של כיתה פעילה ולטייב בצורה משמעותית את ההוראה והלמידה:

- שולחנות קלים, עמידים ונייודים, עם חיבורי חשמל משתרשים ושקעים.
- לוחות מחיקים לאורך הקירות
- טיפול אקוסטי ותאורה טבעית נשלטת.

9

<https://www.tradelineinc.com/reports/2021-5/uc-irvine-looks-future-100-percent-active-learning-facility>

4.7.1. כיתות שטוחות - סכמות ודוגמאות

הסבת כיתה רגילה ללמידה פעילה בקבוצות: שולחנות זוגיים קלים, עם חיבור משתרשר לחשמל ושקעים, ולוחות מחיקים וניידים. קיבוץ שולחנות בזוגות או שלשות מאפשר עבודה בקבוצות בגדלים שונים. מעבר קל ומהיר בין ישיבה בשורות לישיבה בקבוצות.

שולחן סטודנטית, מאוניברסיטת אלבורג. השולחן עמיד ונייד, עם פרופיל מינימלי, ללא גלגלים. כבל חשמל מהתקרה מתחבר לשולחן הקיצוני, ושאר השולחנות משתרשרים אליו.

4.8 כיתות סימולציה

בקמפוס טל מתוכנן מרחב משוכלל של חדרי סימולציה ייעודיים. אולם, בעלות מינימלית ניתן לאפשר שימוש בכיתות רבות ככיתות סימולציה ומשחק תפקידים. המודעות לפדגוגיה של סימולציה ומשחקי תפקידים עולה במקצועות טיפוליים ובתחומים של כישורים רכים, כגון כישורי ניהול, יזמות ועיצוב.

באופן מינימלי, כדי להשתמש בכיתה לפעילות סימולציה, נדרש:

- אזור משחק בקדמת הכיתה, בו מתבצעת הסימולציה. באזור זה דרושה רצפה חלקה וריהוט נייד כדי לאפשר הדמייה של מצבים שונים.
- אזור צפיה, מול או מסביב לאזור המשחק, או בחדר צפיה נפרד. באזור זה דרושה ישיבה נוחה עם קווי ראייה לאזור המשחק.
- מצלמה הניתנת לכיוון לעבר אזור המשחק.
- מערכת הקלטה ושידור, המאפשרת צפייה וניתוח בארוע שצולם בכיתה.

למעשה, כל כיתה היברידית עם ריהוט נייד עונה להגדרות אלו.

כיתת לימוד המותאמת לסימולציות, מכללת עמק יזרעאל

4.9. מרחבי ביניים ומרחבים חופשיים

הוראה, ובמיוחד למידה, מתרחשות לא רק בחדרי הכיתות. ככל שהלמידה נעשית יותר פעילה, עצמאית ושיתופית - כך נדרשים לומדים. ות ליותר מרחבים לא-פורמליים ללמידה. אלה כוללים את הספרייה, המזנון, חדרי למידה ייעודיים - אבל גם חצרות, מסדרונות וחללים אגביים שונים. כדי לתמוך בלמידה בצורה מיטבית צריך להתייחס לכל הקמפוס כרצף של מרחבי למידה. (Mäkelä & Leinonen, 2021) מציעים כמה עקרונות עיצוב רלוונטיים:

- סביבות המעודדות קשרים חברתיים-לימודיים: פינות עבודה שיתופיות בחצרות, מסדרונות, ספרייה וחדרי לימוד. טיפול אקוסטי למניעת רעש והד בכל המבנה.
- התאמה ובחירה אישית: לומדים שונים, בפעילויות שונות, יעדיפו סביבות בעלות מאפיינים שונים מבחינת פרטיות, שקט, תאורה, אמצעים (שולחן, מסך), וגודל קבוצה. יש לשלב במרחבי הקמפוס פינות עבודה בתצורות שונות.
- צמחיה ואלמנטים טבעיים: בין אם דרך קווי ראייה לנוף או על ידי שילוב עציצים. צמחיה ואלמנטים טבעיים תורמים לרווחת הלומדים. ות והצוות, ולשלוות נפשם.
- מקומות מנוחה: הפסקות ומנוחות חיוניות ללמידה. מקומות מנוחה שקטים ונעימים בספרייה, בחצרות, במסדרונות ובקפיטריה תורמים לשקט ולשלווה של הסטודנטים. ות ומספקים השראה ללמידה.

4.9.1. מרחבי ביניים - סכמות ודוגמאות

פינות עבודה במרפסת מעבר בלפט.

פינות עבודה מגוונות בספרייה באומיאה

חללים שקטים לעבודה עצמאית, אומיאה

פינות למידה פתוחות מגוונות, אומיאה

פינות עבודה "מזדמנות" במרחב מעבר, עם שולחן צוות ומסך שיתופי, אאלבורג

5. מקורות

- Beichner, R. (2008). The SCALE-UP Project: a student-centered active learning environment for undergraduate programs. *An invited white paper for the National Academy of Sciences*
- Barrett, P., Davies, F., Zhang, Y. & Barrett, L. (2015). The impact of classroom design on pupils' learning: Final results of a holistic, multi-level analysis. *Building and Environment*, 89, 118-133. doi: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.013>
- Cotner, S., Loper, J., Walker, J. & Brooks, D. (2013). Research and Teaching: "It's Not You, It's the Room"--Are the High-Tech, Active Learning Classrooms Worth It?. *Journal of College Science Teaching*, 042. doi: 10.2505/4/jcst13_042_06_82
- Clark, R., Kirschner, P. A. & Sweller, J. (2012). Putting Students on the Path to Learning: The Case for Fully Guided Instruction. *American Educator*, 36, 5-11.
- Eickholt, J., Johnson, M. & Seeling, P. (2020). Practical Active Learning Stations to Transform Existing Learning Environments Into Flexible, Active Learning Classrooms. *IEEE Transactions on Education*, PP, 1-8. doi: 10.1109/TE.2020.3009919
- Eickholt, J., Jogiparthi, V., Seeling, P., Hinton, Q. & Johnson, M. (2019). Supporting Project-Based Learning through Economical and Flexible Learning Spaces. *Education Sciences*, 9, 212. doi: 10.3390/educsci9030212
- Finkelstein, A., Ferris, J., Weston, C. & Winer, L. (2016). Research Informed principles for (re) designing teaching and learning spaces. *Journal of Learning Spaces*, 5(1).
- Hao, Q., Barnes, B. & Jing, M. (2021). Quantifying the effects of active learning environments: separating physical learning classrooms from pedagogical approaches. *Learning Environments Research*, 24. doi: 10.1007/s10984-020-09320-3
- Mäkelä, T. & Leinonen, T. (2021). Design Framework and Principles for Learning Environment Co-Design: Synthesis from Literature and Three Empirical Studies. *Buildings*, 11. doi: 10.3390/buildings11120581 <https://www.mdpi.com/2075-5309/11/12/581>
- López-Chao, V., Lorenzo, A. A. & Martin-Gutiérrez, J. (2019). Architectural Indoor Analysis: A Holistic Approach to Understand the Relation of Higher Education Classrooms and Academic Performance. *Sustainability*, 11. doi: 10.3390/su11236558

Raes, A., Detienne, L., Windey, I. & Depaepe, F. (2020). A systematic literature review on synchronous hybrid learning: gaps identified. *Learning Environments Research*, 23, 269-290. doi: 10.1007/s10984-019-09303-z

Rezaei, A. (2020). Groupwork in Active Learning Classrooms: Recommendations for Users.. *Journal of Learning Spaces*, 9.

Rosenshine, B. (2012). Principles of instruction: Research-based strategies that all teachers should know.. *American educator*, 36, 12.

Talbert, R. & Mor-Avi, A. (2019). A space for learning: An analysis of research on active learning spaces. *Heliyon*, 5, e02967. doi: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02967>

Williams, M. & Sato, B. (2021). Constructive or Disruptive? How Active Learning Environments Shape Instructional Decision-Making. *Journal of Learning Spaces*, 10.

מקורות לקריאה נוספת

López-Chao, V., Amado Lorenzo, A., Saorín, J. L., De La Torre-Cantero, J. & Melián-Díaz, D. (2020). Classroom Indoor Environment Assessment through Architectural Analysis for the Design of Efficient Schools. *Sustainability*, 12. doi: 10.3390/su12052020

Vujovic, M., Hernández-Leo, D., Martínez-Maldonado, R., Cukurova, M. & Spikol, D. (submitted). Multimodal Learning Analytics and the Design of Learning Spaces.

Raes, A. (2022). Exploring Student and Teacher Experiences in Hybrid Learning Environments: Does Presence Matter?. *Postdigital Science and Education*, 4, 138--159. doi: 10.1007/s42438-021-00274-0

Vujovic, M. & Hernández-Leo, D. (2022). How Do Table Shape, Group Size, and Gender Affect On-Task Actions in Computer Education Open-Ended Tasks. *IEEE Transactions on Education*, , 1-11. doi: 10.1109/TE.2022.3143715

Basdogan, M. & Morrone, A. (2021). Coffeehouse as classroom: Examining a flexible and active learning space from the pedagogy-space-technology-user perspective. *Journal of Learning Spaces*, 10.

Martínez-Ramos, S. A., Rodríguez-Reséndiz, J., Gutiérrez, A. F., Sevilla-Camacho, P. Y. & Mendiola-Santibañez, J. D. (2021). The Learning Space as Support to Sustainable

Development: A Revision of Uses and Design Processes. *Sustainability*, 13. doi: 10.3390/su132111609

Raes, A., Vanneste, P., Van Den Noortgate, W. & Depaepe, F. (2021). Creating presence from a distance through the development of optimal learning spaces

Vujovic, M., Amarasinghe, I. & Hernández-Leo, D. (2021). Studying Collaboration Dynamics in Physical Learning Spaces: Considering the Temporal Perspective through Epistemic Network Analysis. *Sensors*, 21. doi: 10.3390/s21092898

Zhu, M. & Basdogan, M. (2021). Examining Social Learning in an Active Learning Classroom through Pedagogy-Space-Technology Framework. *Journal of Learning Spaces*, 10.

Cooper, L. & Fry, K. F. (2020). The Relationship between Classroom Environment and Student Course Attrition and Perceptions of Engagement. *Journal of Learning Spaces*, 9.

Vujovic, M., Hernández-Leo, D., Tassani, S. & Spikol, D. (2020). Round or rectangular tables for collaborative problem solving? A multimodal learning analytics study. *British Journal of Educational Technology*, 51, 1597-1614. doi: <https://doi.org/10.1111/bjet.12988>

Birdwell, T. & Uttamchandani, S. (2019). Learning to Teach in Space: Design Principles for Faculty Development in Active Learning Classrooms. *Journal of Learning Spaces*, 8.

Greer, T., Hao, Q., Jing, M. & Barnes, B. (2019). On the Effects of Active Learning Environments in Computing Education. In E. K. Hawthorne, M. A. Pérez-Quiñones, S. Heckman & J. Zhang (eds.), (p./pp. 267-272), 02, .

Huang, L.-S., Su, J.-Y. & Pao, T.-L. (2019). A context aware smart classroom architecture for smart campuses. *Applied sciences*, 9, 1837.

Knaub, A., Foote, K., Henderson, C., Dancy, M. & Beichner, R. (2016). Get a room: the role of classroom space in sustained implementation of studio style instruction. *International Journal of STEM Education*, 3. doi: 10.1186/s40594-016-0042-3

Byers, T. & Imms, W. (2014). Making the space for space: The effect of the classroom layout on teacher and student usage and perception of one-to-one technology. , 10, .

Brooks, D. C. (2011). Space matters: The impact of formal learning environments on student learning. *British Journal of Educational Technology*, 42, 719-726. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2010.01098.x>